

БИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СВОЙСТВА БУЗИНА (САМБУКУС)

Эгамбердиев Муроджон Холмирзаевич

Ассистент Термезского института агротехнологии и инновационного развития, Кафедра
лесного хозяйства, лекарственных растений и декоративного садоводства

Сафаров Искандар Сайфиддинович

Курбанбоев Юсупбой Бахтиёрвич

Студенты Термезского института агротехнологии и инновационного развития

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7442910>

Аннотация. Эта статья дает вам краткий обзор самбукуса. В настоящее время большое внимание уделяется воспроизводству и выращиванию пищевых и лекарственных растений для удовлетворения глобального спроса на органические продукты питания и лекарства. Мы изучили и наблюдали за процессом биологической адаптации кораллов к разным регионам страны. При этом были изучены биоэкологические и лечебные свойства кораллов, завезенных в Узбекистан из разных регионов.

Ключевые слова: ария распространения, коралл, промышленное использование, лечебные свойства, противовоспалительное действие, размножение.

BIOECOLOGICAL AND MEDICINAL PROPERTIES OF ELDERBERRY (SAMBUCUS)

Abstract. This article gives you a quick overview of sambucus. There is currently a great deal of emphasis on the reproduction and cultivation of food and medicinal plants to meet the global demand for organic food and medicine. We have studied and observed the process of biological adaptation of corals to different regions of the country. At the same time, the bioecological and medicinal properties of corals brought to Uzbekistan from different regions were studied.

Keywords: aria spreading, coral, industrial use, medicinal properties, anti-inflammatory effect, reproduction.

Введение

Леса играют ни с чем не сравнимую роль в защите окружающей среды, благоустройстве и озеленении жилых территорий. Среди лесных деревьев большое значение имеет коралловое дерево. Маржондарахт выращивают с целью предотвращения эрозии горных склонов, облесения тенистых и прохладных участков, получения сырья для промышленности, медицины и озеленения.

В связи с бурным развитием научно-технического прогресса природные ресурсы все чаще используются в хозяйственных целях. Население мира растет из года в год, требуя производства большого количества продуктов питания, топлива, одежды и многого другого. Это приводит к быстрому сокращению площади, занимаемой лесами, вторжению пустынь, деградации почвы, разрушению верхнего слоя атмосферы азана, повышению средней температуры воздуха земли и другим обстоятельствам.

Конечно, эти процессы также негативно влияют на рост и развитие древесных пород. для снижения влияния неблагоприятных климатических факторов в засушливых районах необходимо возводить лесные массивы из засухоуст.

Представители этого рода представляют собой кустарник или небольшое деревце, достигающее 8 м в высоту, ветвящееся, кора серая, растрескивающаяся к бутону. Бутоны

крупные, яйцевидные, с острым концом. Сердцевина стебля округлая, пористая. Листья имеют сложное нечетное паутинистое строение, каждый лист состоит из 3-7 супротивно расположенных листочков. Листья яйцевидные, по краю зубчатые, с боковыми жилками. Цветет в мае-июне.

Цветки мелкие, правильные, белые, ароматные, собраны в верхушечные кисти по 90-100 штук, образующие кисть. Они обоеполые, пятичленного типа. Плод-ягода с 3-5 мелкими зернами, созревает в августе, Серет красно-фиолетовый. Даже если листья опадают, зрелые плоды сохраняются на кусте, который поедается птицами и распространяется в дикой природе. Семена мелкие, раздавленные сбоку. Род насчитывает около 25 видов, распространенных в зонах с умеренным и субтропическим климатом.

Ниже приведены наиболее распространенные черно-красные кораллы на дереве

Черное коралловое дерево (*Бузина черная* L.) цветок белый или желтый. Цветет в апреле-мае. Они изгибаются и образуют многоцветковый соцветие на конце стебля. Плоды созревают в июле-августе, черные, мякоть черно-красноватая, с тремя семенами. Семена мелкие, яйцевидные. При весеннем посеве обязательно нужно стратифицировать, иначе всходы не прорастут. Черное коралловое дерево размножается черенкованием, черенкованием, черенкованием. Он в лесах, по обочинам дорог. сорт растет на заброшенных землях.

Черное коралловое дерево (*Бузина черная* L.)

Этот вид кораллового дерева в диком виде произрастает в европейской части СНГ, на Кавказе и в Крыму. Распространен также в Малой Азии. Теневыносливый, засухоустойчивый кустарник. Хорошо растет во влажной земле.

Красное коралловое дерево (*Бузина кистевидная* L.) представляет собой кустарник или небольшое дерево с коричневыми, голыми, чечевицеобразными ветвями.

Кора трескается вдоль. Листья состоят из 3-8 листочков. Цветки желто-беловатые, образуют соцветие.

Цветет в мае, цветки нектарники. Плод красный, образует опушение. Внутри развиваются три семени, раздавленные со стороны семени, коричневого цвета. Этот кустарник распространен в лиственных и смешанных лесах европейской части СНГ и в районах от Сибири до Дальнего Востока. Несколько теневынослив. Хорошо растет на плодородной земле. Кожура и плоды употребляются как суррогатное лекарство, из плодов также делают спирт.

Черное и красное коралловое дерево часто высаживают для улучшения мелиорации лесов. В Ботаническом саду выращивают 8 видов коралловых деревьев. Они завезены из Северной Америки, Дальнего Востока, Европы и других мест.

Красное коралловое дерево (*Бузина кистевидная* L.)

При правильном применении препараты кораллового дерева обладают противовоспалительным, потогонным, мочегонным и слабительным действием. Поэтому препараты из кораллового дерева применяют при бронхите (При хрипах в груди и сухом кашле), лихорадке, ревматизме, артрите (ревматическом и подагре), наличии камней в почках.

Препараты бузины также используются как слабительное при запорах и как болеутоляющее при сильных болях в животе. Он также используется при боли в горле и воспалении слизистой оболочки рта, при заболеваниях глаз и ушей, ревматических болях и кашле.

Вывод

Коралловое дерево в народной медицине для лечения болезней используют все его части: кору, корень, листья, цветы и ягоды. коралловое дерево широко распространено в лиственных лесах, среди кустарников, растущих по берегам рек. Коралловое дерево целесообразно широко использовать в лесоустройстве, рекультивации лесов, озеленении и лечебных свойствах.

REFERENCES

1. Кайимов А., Бердиев Е. “Дендрология”. Т. 2011.
2. Ў.Ахмедов, А.Эргашев, А.Абзалов, М.Юльчиева технология и экология выращивания лекарственных растений.
3. www.yandekis.ru.
4. WWE. Агро. УЗ.
5. WWE.флора узбекистан.ru.